

УЎК: 625.62; 635.527

**БАРГЛИ САЛАТ (*LACTUCA SATIVA VAR. CRISPA*) НАВЛАРИНИ ХЎЖАЛИК
БЕЛГИЛАРИНИ ЎРГАНИШ**

F.T.Turdiyeva¹, (PhD) q.x.f.f.d

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institut

Yoqubjonova Surayyo Abdujalil qizi²

Iprakchilik va tutchilik fakulteti, "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik" ta'lim yo'nalishi 1-
bosqich talabasi saidaxonabdurasulova33@gmail.com

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Андижон вилояти шароитида баргли салат (*lactuca sativa var. crispata*) навларини вегетация давомийлиги, ўсимлик баландлиги, барг тўплами диаметри, узунлиги, эни, бўйининг барг тўплами массасига таъсири ўрганилган.

Калим сўзлар: баргли салат, вегетация давомийлиги, барг тўплами, барг тўплам массаси.

Аннотация. В данной научной статье изучено влияние сортов салата листового (*lactuca sativa var. crispata*) в условиях Ферганской долины на продолжительность вегетации, высоту растений, диаметр завязи листьев, длину, ширину, высоту на массу листьев.

Ключевые слова: листовой салат, продолжительность вегетации, завязь, масса завязи.

Annotation. This scientific article examines the effect of leaf lettuce (*lactuca sativa var. crispata*) varieties on the duration of vegetation, plant height, leaf bundle diameter, length, width, height of leaf bundle mass in the Fergana Valley.

Keywords: leaf salad, duration of vegetation, leaf set, leaf set mass.

Кириш. Сабзавотчилик дунё тармоқлардан хисобланади. Сабзавот экинларининг характерли хусусияти шундан иборатки, кичик майдонларда етиштириш, ўсув даври қисқалиги (кўпчилик экинларда), иқтисодий самарадорлигининг юқори бўлишидир. Мана шундай сабзавот экинларимиздан бири барг салатидир. Ҳозирги пайтда салатнинг турли шакллари дунёнинг турли минтақаларида ҳам очик майдонларда, ҳам химояланган ерларда етиштирилмоқда. Бироқ Ўзбекистон марказий минтақасида барг салат (*lactuca sativa var. crispata*) навларини танлаш ва етиштириш технологияси элементларини ишлаб чиқиш масалалари тўлақонли ўрганилмаган [2, 3, 5].

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотлар дала ва лаборатория шароитида «Методические указания по экологическому испытанию овощных культур в открытом грунте» (М., ВНИИССОК), «Методическим указаниям по селекции зеленных, пряно-вкусовых и многолетних культур», «Методическим указаниям поизщучению коллекции капусты и листовых зеленных культур (салат, шпинат, укроп)», «Методика Государственного

сортаиспытания сельскохозяйственных культур», «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» [1] каби услубий қўлланмалар асосида олиб борилди. Маълумотларнинг статистик таҳлили Microsoft Excel дастури ёрдамида дисперсион услуб (Б.А.Доспехов) асосида амалга оширилди [4].

Тадқиқот натижалари.

Тадқиқотларимизда баргли салат навларида фенологик кузатувлар олиб борганимизда Московский парниковый, Озорник, Гранатовый сад, Бутерброд, Сезон чудес навларида 2020 йили экиш-униб чиқиш 7 кунни, Китеж, Лолло Сан, Каравай навларида 8 кунни, Обжорка, Десерт, Сорванец, Маленький принц, Лолло фан, Эврика, Лолло Росса навларида эса ушбу кўрсаткич 4-5 кунни ташкил қилди. Холодок, Волшебник навлари назорат варианты (Кокшох) билан деярли бир хил кўрсаткичга эга эканлиги аниқланди. 2021 йили Московский парниковый навида экиш-униб чиқиш 9 кунни, Холодок 8 кунни, Лолло Росса, Десерт, Бутерброд, Обжорка навларида 7 кунни, Китеж, Озорник, Сорванец, Маленький принц, Лолло Сан, Лолло фан, Эврика, Волшебник, Сезон чудес, Гранатовый сад навларида 5-6 кунни ташкил этган бўлса, энг кичик кўрсаткич

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

билан Каравай (4 кун) нави ажралиб турди 1-жадвал.

1-жадвал

**Баргли салат навларининг фенологик кузатув натижалари
(2022-2023йй)**

Навлар	Вегетация давомийлиги, кун					
	экиш-униб чиқиш			униб чиқиш-техник пишиш		
	2022	2023	ўртача	2022	2023	ўртача
Кок-шоҳ (назорат)	6	8	7	31	33	32
Московский парниковый	7	9	8	26	24	25
Холодок	6	8	7	35	39	37
Обжорка	5	7	6	35	35	35
Китеж	8	6	7	36	34	35
Озорник	7	5	6	35	39	37
Десерт	5	7	6	35	39	37
Сорванец	4	6	5	38	40	39
Гранатовый сад	7	5	6	41	41	41
Бутерброд	7	7	7	45	49	47
Лолло Сан	8	6	7	46	48	47
Лолло Росса	5	7	6	48	48	48
Лолло фан	4	6	5	37	39	38
Эврика	5	5	5	36	40	38
Волшебник	6	6	6	40	46	43
Сезон чудес	7	5	6	38	50	44
Каравай	8	4	6	32	37	35
Маленький принц	5	5	5	26	30	28

Униб чиқиш-техник пишиш фазасида навлар бўйича 2020 йили қуйидагича кўрсаткич аниқланди: Московский парниковый ва Маленький принц 26 кун, Каравай навида 32 кун, Холодок, Обжорка, Китеж, Озорник, Десерт, Эврика навларида 35-36 кун, Лолло фан, Сорванец, Сезон чудесда 37-38 кун ва қолган Гранатовый сад, Волшебник, Лолло Сан, Лолло Росса, Бутерброд навларимизда 40-48 кунни ташкил

этди. Худди шундай кўрсаткич навлар ўртасида 2021 йили ҳам кузатилди.

Баргли салат навларини морфобиологик белгиларидан ўсимлик баландлиги бўйича ўрганганимизда назорат вариантга (Кок-шоҳ 23 см) нисбатан Московский парниковый (30 см), Обжорка (28 см), Китеж (26 см), Озорник (40 см), Лолло фан (30 см), Эврика (25 см), Сезон чудес (29 см), Каравай (36), навлари устунлик қилганлиги кузатилди 2-жадвал.

**Баргли салат навларини морфобиологик белгилари ва барг тўплами маҳсулдорлиги,
(2022-2023йй)**

Навлар	Ўсимлик баландлиги, см	Барг тўплами диаметри, см	Барг			Барг тўплам массаси, кг
			сони, дона	узунлиги, см	эни, см	
Кок-шоҳ (назорат)	23	25	10	14	10	0,050
Московский парниковый	30	35	25	21	10	0,197
Обжорка	28	35	20	21	14	0,225
Китеж	26	27	19	14	15	0,228
Озорник	40	41	31	22	20	0,443
Сорванец	16	22	11	16	10	0,110
Бутерброд	20	24	10	19	11	0,145
Лолло Сан	22	26	12	13	12	0,156
Холодок	20	23	9	12	10	0,130
Лолло фан	30	40	16	23	11	0,322
Эврика	25	26	18	13	9	0,178
Волшебник	18	15	10	14	8	0,168
Сезон чудес	29	40	20	25	14	0,150
Каравай	36	40	21	30	16	0,350
Маленький принц	20	15	8	12	8	0,250
Гранатовый сад	22	44	23	24	20	0,385
Десерт	14	33	14	20	13	0,128
Лолло Росса	20	18	10	14	9	0,220

Сорванец (16 см), Бутерброд (20 см), Лолло Сан (22 см), Холодок (20 см), Волшебник (18 см), Лолло Росса (20), Гранатовый сад (22 см), Десерт (14 см), Маленький принц (20 см) навларида эса назорат вариантга нисбатан паст кўрсаткичда бўлганлиги аниқланди.

Барг тўпламининг диаметри назорат вариантга (Кок-шоҳ 25 см) нисбатан Московский парниковый, Обжорка, Десерт, Озорник, Лолло фан, Каравай, Гранатовый сад навларида 8-19 см юқори бўлган бўлса, Эврика, Лолло Сан, Китеж навлари назорат варианты билан деярли тенг бўлди. Энг қуий кўрсаткичда Волшебник (15 см), Маленький принц (15 см), Лолло Росса (18 см) Сорванец (22 см), Холодок (23 см) навлари эканлиги қайд

этилди. Барг сони, узунлиги ва эни бўйича ҳам худди шундай кўрсаткичлар кузатилди.

Тадқиқотлар давомида баргли салатни барг тўплами массасини навлар кесимида ўрганганимизда энг юқори маҳсулдорлик Озорник навида (0,443 кг) кузатилди. Лолло Росса (0,220 кг), Обжорка (0,225 кг), Китеж (0,228 кг), Маленький принц (0,250 кг), Лолло фан (0,322 кг), Каравай (0,350 кг), Гранатовый сад (0,385 кг), наларида назорат вариантга (Кок-шоҳ 0,050 кг) нисбатан 0,17-0,335 кг юқори бўлганлиги аниқланди. Қолган барча навларимиз ҳам (Московский парниковый, Сорванец, Бутерброд, Лолло Сан, Холодок, Эврика, Волшебник, Сезон чудес, Десерт) назорат вариантга нисбатан 0,06-0,147 кг устунликда бўлди. Бундан кўриниб турибдики,

барг тўпламининг массаси барча навларимизда назорат вариантга нисбатан юқори маҳсулдорликда бўлганлиги исботланди.

Хулосалар

Баргли салат ўсимлиги навларининг вегетация даврининг давомийлиги 26-48 кунгача давом этади. Ўрганган навларимизни вегетация даври давомийлигига қараб икки гуруҳга бўлиш мумкин:

биринчи гуруҳга вегетация давомийлиги 26-35 кунгача бўлган навлар Кок-шоҳ, Обжорка, Китеж, Озорник, Сорванец,

Бутерброд, Лолло Сан, Холодок, Маленький принц, Эврика, Волшебник, Сезон чудес, Каравай, Лолло фан;

иккинчи гуруҳга вегетация даври 35-48 кунгача бўлган навлар Гранатовый сад, Лолло Росса, Десерт.

Баргли салатни барг тўпламининг маҳсулдорлиги назорат (Кок шоҳ 0,050 кг) вариантга нисбатан Озорник (0,443 кг), Гранатовый сад (0,385 кг), Каравай (0,350 кг), Лолло фан (0,322 кг) навларида энг юқори кўрсаткичда бўлганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. М.: 1992. – С.170
2. Бўстанов З.Т. Турдиева Ф.Т. Фарғона водийси шароитида салатни қиш олдида экиш ва уларни хўжалик-биологик баҳолаш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали Агро-илм илмий иловаси. Тошкент, 6 [56] сон, 2018. 43-44-б.
3. Бустанов З.Т. Турдиева Ф.Т. Хозяйственно-биологическая оценка зарубежных сортов салата при подзимнем посеве в условиях Андижанской области. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. Тошкент, 3 (73) 2018. –С 9-12.
4. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985.— 351 с.
5. Остонакулов Т. Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О. Қ. Сабзавотчилик (дарслик). – Т.: 2008. – 369 бет.